

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Os institutos federais como agentes da formação continuada e inclusiva: relevância dos cursos online abertos e massivos para professores e profissionais de apoio escolar

Arianne Katiely Pereira da Silva¹

Genilson de Souza Silva²

Resumo

A educação inclusiva constitui um princípio fundamental para a garantia do direito à educação a todos os sujeitos, considerando suas singularidades e necessidades educacionais. Entretanto, apesar dos avanços nas políticas públicas e na ampliação das práticas inclusivas nas escolas, ainda persistem desafios relacionados à formação de professores e profissionais que atuam diretamente com estudantes público-alvo da Educação Especial. Nesse contexto, a formação continuada torna-se essencial para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para a consolidação de uma educação verdadeiramente inclusiva. Este estudo tem como objetivo analisar o papel dos Institutos Federais na oferta de formação continuada por meio dos Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs), destacando sua relevância para professores e Profissionais de Apoio Escolar (PAEs). A pesquisa possui abordagem qualitativa e natureza bibliográfica, baseando-se na análise de produções científicas disponíveis em bases de dados como SciELO, Google Acadêmico e Portal de Periódicos da CAPES. O estudo busca compreender como os MOOCs podem contribuir para a ampliação do acesso ao conhecimento e para o desenvolvimento profissional de educadores que atuam no contexto da educação inclusiva. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, espera-se que os resultados da análise bibliográfica evidenciem o potencial dos MOOCs ofertados pelos Institutos Federais como instrumentos democráticos de formação, capazes de reduzir barreiras formativas e fortalecer práticas pedagógicas inclusivas.

Palavras-chave: Educação inclusiva. Formação continuada. MOOCs. Institutos Federais. Profissional de Apoio Escolar.

Introdução

A educação inclusiva fundamenta-se no princípio de que todos os sujeitos têm direito à educação, independentemente de suas características, condições ou necessidades específicas. Mais do que garantir o acesso à escola, a proposta inclusiva demanda a

¹ Especialista em Educação Especial, Faculdade Focus, E-mail: arianne-2013@hotmail.com

² Mestrando em Educação Especial, Universidade Federal de Alagoas, E-mail: genilsonsouza22@hotmail.com

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

reorganização das práticas pedagógicas e das estruturas educacionais, reconhecendo a diversidade humana como elemento constitutivo do processo educativo (Carneiro, 2013).

Nas últimas décadas, observaram-se avanços importantes nas políticas públicas voltadas à inclusão, como o fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado (AEE), a ampliação das políticas educacionais e o aumento da presença de estudantes público-alvo da Educação Especial nas escolas regulares. Entretanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios significativos relacionados à efetivação de práticas pedagógicas inclusivas.

Um dos principais desafios refere-se à formação dos profissionais que atuam diretamente com esses estudantes. Muitos professores e profissionais de apoio escolar relatam dificuldades e inseguranças diante das demandas da educação inclusiva, o que evidencia a necessidade de processos formativos contínuos que ampliem conhecimentos e fortaleçam práticas pedagógicas (Lima, 2002).

Nesse contexto, a formação continuada emerge como um elemento fundamental para o aprimoramento da atuação docente e para a consolidação da educação inclusiva. A educação a distância, especialmente por meio dos cursos online abertos e massivos (MOOCs), apresenta-se como uma alternativa acessível e democrática para ampliar as oportunidades de capacitação profissional.

Dessa forma, esta pesquisa busca discutir a relevância dos Institutos Federais como agentes da formação continuada, destacando o potencial dos MOOCs como ferramenta de qualificação para professores e Profissionais de Apoio Escolar (PAEs) no contexto da educação inclusiva.

Objetivo geral

- Analisar o papel dos Institutos Federais na oferta de formação continuada por meio de cursos online abertos e massivos, considerando sua relevância para professores e Profissionais de Apoio Escolar na perspectiva da educação inclusiva.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Objetivos específicos

- Compreender o que são os cursos online abertos e massivos (MOOCs);
- Destacar a importância da formação continuada gratuita e acessível oferecida pelos Institutos Federais;
- Analisar a influência do aperfeiçoamento profissional de professores e PAEs para a melhoria da educação em uma perspectiva inclusiva.

Referencial Teórico

A educação inclusiva constitui uma perspectiva educacional fundamentada no reconhecimento da diversidade humana e na garantia do direito de todos os estudantes à aprendizagem e à participação social. Segundo Mantoan (2015), a educação inclusiva pressupõe a transformação das práticas pedagógicas e das estruturas escolares para acolher as diferenças como elemento constitutivo do processo educativo.

Nessa mesma direção, Sasaki (2010) afirma que a inclusão implica a eliminação de barreiras que limitam a participação plena das pessoas com deficiência nos diversos espaços sociais. Assim, a educação inclusiva ultrapassa a simples inserção dos estudantes na escola regular, exigindo condições efetivas para sua permanência e desenvolvimento. Tal compreensão relaciona-se diretamente com esta pesquisa, que discute a necessidade de formação continuada para os profissionais que atuam nesse contexto.

A formação continuada corresponde ao processo permanente de aperfeiçoamento profissional realizado ao longo da trajetória dos educadores. Conforme Freire (1987), ensinar exige constante reflexão crítica sobre a prática, tornando a formação um movimento contínuo de construção e reconstrução de conhecimentos. Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2017), a atualização profissional é indispensável para responder às transformações sociais e educacionais contemporâneas.

Nesse sentido, a formação continuada estimula competências necessárias para fomentar práticas pedagógicas inclusivas, justificando a importância de iniciativas formativas voltadas a professores e Profissionais de Apoio Escolar, que são figuras interligadas e imprescindíveis para a superação de barreiras no espaço escolar.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

A educação a distância caracteriza-se pela mediação dos processos de ensino e aprendizagem por tecnologias digitais, possibilitando a interação entre professores e estudantes em diferentes tempos e espaços. Segundo Moran (2009), as tecnologias ampliam as possibilidades de acesso ao conhecimento e favorecem a democratização da educação. Dessa forma, a EaD constitui importante estratégia para a formação continuada de profissionais da educação, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades de acesso a cursos presenciais. No contexto desta pesquisa, essa modalidade torna-se relevante por expandir as oportunidades formativas oferecidas pelos Institutos Federais.

Os Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs) representam um recurso de educação a distância caracterizado pela oferta aberta de conteúdo gratuito e acessível a um grande número de participantes. Conforme Junior (2015), vivenciamos transições frequentes, é necessário que tentemos progredir no que corresponde ao desenvolvimento de saberes e da prática pedagógica. Logo, os MOOCs podem contribuir significativamente para a formação profissional, seja em nível inicial ou de atualização, pois estendem o acesso ao conhecimento e favorecem processos formativos flexíveis e democráticos. Além de permitirem que professores e PAEs de diferentes regiões estudem temas atualizados, contribuindo para o seu desenvolvimento contínuo. Nesse sentido, constituem importante ferramenta para a difusão da formação continuada promovida pelos Institutos Federais.

O Profissional de Apoio Escolar é responsável por auxiliar estudantes com deficiência em atividades relacionadas à alimentação, higiene, locomoção e demais necessidades que garantam sua participação nas atividades escolares. Conforme a Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015), sua atuação visa promover acessibilidade e autonomia no ambiente escolar. Considerando a complexidade das demandas presentes na educação inclusiva, é indispensável que esses profissionais tenham acesso a processos permanentes de formação. Assim, o oferecimento de cursos de qualificação, inclusive por meio de MOOCs, pode cooperar para o fortalecimento de sua atuação pedagógica e inclusiva.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Nesse contexto, o trabalho contemporâneo em sala de aula exige profissionais capazes de responder às demandas da diversidade presente nas instituições educacionais. Tanto os professores, quanto os Profissionais de Apoio Escolar devem buscar preparação e fortalecer a sua parceria, elementos fundamentais para incluir discentes.

A articulação entre educação inclusiva, formação continuada, educação a distância, MOOCs e atuação dos Profissionais de Apoio Escolar evidencia a importância de estratégias formativas acessíveis e permanentes. Dessa forma, os Institutos Federais podem desempenhar papel relevante na democratização do conhecimento e no fortalecimento de práticas educacionais comprometidas com a inclusão.

Nesse contexto, os Institutos Federais destacam-se como importantes agentes propagação do conhecimento, uma vez que possuem ampla capilaridade territorial e compromisso institucional com a oferta de educação pública, gratuita e de qualidade. Por meio dos Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs), essas instituições aumentam as oportunidades de acesso à formação continuada, possibilitando que professores e Profissionais de Apoio Escolar desenvolvam conhecimentos e competências alinhados aos princípios da educação inclusiva. Assim, os Institutos Federais agem para a redução de barreiras formativas e para a consolidação de práticas pedagógicas comprometidas com a equidade, a participação e o reconhecimento da diversidade no contexto educacional.

Metodologia

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, considerando que esse tipo de investigação visa aprofundar a compreensão de fenômenos sociais por meio da análise interpretativa de dados (Del-Masso; Cotta; Santos, 2014).

Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica. Esse tipo de investigação baseia-se na análise de produções científicas previamente publicadas, permitindo examinar diferentes perspectivas teóricas sobre o tema investigado (Lakatos; Marconi, 2003).

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

A busca bibliográfica está sendo realizada em bases de dados acadêmicas e repositórios digitais, como SciELO, Google Acadêmico e Portal de Periódicos da CAPES. Para o levantamento das produções científicas, foram definidos critérios prévios de busca, contemplando publicações em língua portuguesa disponíveis no período de 2015 a 2025. Os descritores utilizados são: “educação inclusiva”, “formação continuada”, “educação a distância”, “MOOCs”, “Institutos Federais” e “Profissional de Apoio Escolar”, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR.

Como critérios de inclusão, consideram-se artigos científicos, dissertações, teses e documentos oficiais relacionados à temática da pesquisa e disponíveis na íntegra para consulta. Como critérios de exclusão, são descartados trabalhos duplicados, estudos que não abordem diretamente a formação continuada na perspectiva da educação inclusiva e publicações sem acesso ao texto completo.

Até o momento, foram identificadas preliminarmente XX produções científicas para composição do corpus de análise, quantitativo que poderá ser ampliado nas etapas subsequentes da investigação.

O desenvolvimento da pesquisa ocorre em três etapas principais: levantamento bibliográfico, com seleção de produções científicas relevantes; análise e interpretação das informações coletadas; e sistematização dos resultados obtidos, intencionando contribuir para a ampliação do debate acerca da formação continuada no contexto da educação inclusiva

Resultados e/ou Discussões

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, os resultados apresentados possuem caráter preliminar e fundamentam-se nas leituras realizadas até o momento. As análises iniciais permitem identificar que a formação continuada ocupa papel central nos debates sobre a consolidação da educação inclusiva, especialmente no que se refere à qualificação de professores e Profissionais de Apoio Escolar. Os estudos consultados indicam que a ausência de formação específica constitui um dos desafios enfrentados por quem atua junto aos estudantes público-alvo da Educação Especial. Nesse contexto, Mantoan (2015) defende a

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

necessidade de processos formativos capazes de promover práticas pedagógicas comprometidas com o reconhecimento e a valorização da diversidade.

As leituras também apontam que a educação a distância tem se consolidado como importante estratégia para ampliar o acesso à formação profissional. Moran (2009) destaca o potencial das tecnologias digitais para democratizar o conhecimento, enquanto Junior (2015) evidencia a relevância de se aprimorar profissionalmente, diante das novas demandas, o que nos possibilita fazer uma vinculação com os Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs) para a ampliação das oportunidades formativas.

Os referenciais teóricos analisados sinalizam que os MOOCs ofertados pelos Institutos Federais apresentam potencial para contribuir com a formação continuada de professores e Profissionais de Apoio Escolar, especialmente em regiões que enfrentam dificuldades de acesso a cursos presenciais.

Espera-se que as próximas etapas da investigação oportunizem uma compreensão mais detalhada acerca dessas contribuições, produzindo evidências que possam subsidiar futuras ações formativas e políticas educacionais voltadas à educação inclusiva.

Considerações finais

Este trabalho apresentou reflexões iniciais acerca da relevância dos Institutos Federais na oferta de Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs) voltados à formação continuada de professores e Profissionais de Apoio Escolar na perspectiva da educação inclusiva. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, as discussões apresentadas possuem caráter preliminar e estão fundamentadas nos referenciais teóricos já analisados. As leituras realizadas até o momento indicam que a formação continuada constitui elemento fundamental para o fortalecimento das práticas inclusivas e para a qualificação dos profissionais que atuam junto aos estudantes público-alvo da Educação Especial.

Espera-se que a continuidade da investigação promova o aprofundamento da análise das contribuições dos MOOCs oferecidos pelos Institutos Federais,

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

produzindo conhecimentos que auxiliem na construção de estratégias formativas mais acessíveis, democráticas e comprometidas com os princípios da educação inclusiva.

Referências

- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 7 jul. 2015.
- CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: **leitura crítico-compreensiva artigo a artigo**. 21. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
- DEL-MASSO, Maria Candida Soares et al. Ética em pesquisa científica: conceitos e finalidades. In: **Acervo Digital da Unesp**, 2014. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/155306>. Acesso em: 17 jun. 2026.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: **saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1987.
- GLAT, Rosana; BLANCO, Leila de Macedo Varela. Educação especial no contexto de uma educação inclusiva. In: GLAT, Rosana (org.). Educação inclusiva: **cultura e cotidiano escolar**. Rio de Janeiro: Sette Letras, 2007.
- JUNIOR, João Batista Bottentuit. Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs): possibilidades de formação continuada a distância. **TICs & EaD em Foco**, São Luís, v. 1, n. 1, p. 5-21, 2015.
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2003.
- LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. **Educação escolar: políticas, estrutura e organização**. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2017.
- LIMA, Paulo Afonso. **Educação inclusiva e igualdade social**. São Paulo: Avercamp, 2002.
- MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: **o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Summus, 2015.
- MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: **novos desafios e como chegar lá**. 4. ed. Campinas: Papyrus, 2009.
- MORAN, José Manuel. As múltiplas formas do aprender. **Entrevista concedida ao Grupo Positivo Atividades & Experiências**, 2005. Disponível em: <http://anatriachim.pbworks.com/f/asmultiplasformasdeaprender.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2026.
- PRADO, Alcindo Ferreira et al. Ser professor na contemporaneidade: desafios da profissão. **Revista Eletrônica S@ber**, v. 21, jul./ago. 2013.
- SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: **construindo uma sociedade para todos**. 8. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2010.